

БУЛІНГ В ШКОЛІ

Цькування дітей однолітками («булінг») є актуальною проблемою в школах та інших колективах. Булінг породжує численні деструктивні наслідки та явища, зокрема, збільшує ризик аутоагресивних та суїцидальних тенденцій серед підлітків, призводить до посилення насильства й агресії в школі, зниження успішності.

Нині проблемі профілактики булінгу приділяють велику увагу. За оцінками ООН, в глобальних масштабах щорічно кожна друга дитина у віці від 2 до 17 років стикається з насильством. Третина учнів віком 11–15 років переносять знущання з боку своїх однолітків, а кожна третя дитина стикається з емоційним насильством.

Булінг – цькування, це повторювана агресія по відношенню до певного суб'єкта, яка включає в себе залякування та примус. Може проявлятися в погрозах, фізичному насильстві, приниженні, вербальній агресії. Виокремлюють прямий або прихований види булінгу. Прихований булінг – це бойкот, ігнорування, маніпуляції, виключення з відносин, навмисне розпускання негативних пліток. Є більш характерним у середовищі дівчат. Прямий булінг включає в себе пряме психологічне або сексуальне насильство, фізичну агресію – умисні удари, поштовхи, побої, стусани, дії сексуального характеру, погрози або словесні образи, залякування, переслідування, якими навмисне заподіюються емоційні страждання. Форми прямого булінгу дуже різноманітні. Сюди відносяться вербальний булінг (образливе прізвисько, дражніння, обзивання, поширення пліток), образливі дії або жести, залякування, ізоляція (жертва навмисно ігнорується всім дитячим колективом або частиною учнів), вимагання (їжі, грошей чи інших речей), пошкодження

майна, кібербулінг (агресивні дії при спілкуванні в Інтернеті, за допомогою мобільного зв'язку).

В цілому в процесі шкільного цькування виділяють наступні ролі:

- дитина-жертва;
- дитина-агресор (лідуючий нападник);
- діти, що приєднуються до лідера (приймають участь у цькуванні);
- свідки, які підкріплюють цькування (займають сторону нападників, сміються, підбадьорюють нападників, висловлюють їм підтримку, просто збираються навколо й дивляться);
- свідки-аутсайдери (не займають жодну зі сторін);
- захисники (займають очевидну позицію проти цькування, активно протидіють нападникам, підтримують і заспокоюють жертву).

Стійкість ролі школяра в структурі насильства залежить від структури класу: чим вона жорсткіше, тим складніше школяреві позбутися своєї ролі. Рольові позиції, що закріпились в структурі насильства в молодших класах часто зберігаються аж до закінчення школи.

Практично будь-яка дитина чи підліток може стати жертвою цькування. Проте деякі особливості дітей збільшують ризик того, що дитина може піддаватися цькуванню (фактори ризику):

- діти з більш високим рівнем тривожності, яким не вистачає життєрадісності, впевненості;
- негативне уявлення про себе і низька самооцінка; діти не можуть чинити активний опір, не вміють адекватно реагувати на агресію, стають легкими об'єктами для цькування і нападок;
- відсутність друзів у групі й труднощі у вибудовуванні і підтримці близьких відносин з однолітками підтримують уявлення дитини про себе як про закономірний об'єкт для цькування;
- дитина, що піддається булінгу часто фізично слабша за своїх однолітків, що знижує її можливості протистояти нападкам;

– особливості зовнішності – виразні недоліки зовнішності, повнота, поганий одяг, непривабливість;

– особливості поведінки – діти, які неуважні і надмірно рухливі, погано вчаться, запальні, не вміють тримати дистанцію і т. п.;

– приналежність до релігійної, національної або етнічної меншини;

– нетрадиційна сексуальна орієнтація;

– підвищена тривожність по відношенню до свого тіла («тілесна тривожність»): може погано справлятися зі спортивними заняттями, фізичними іграми, боятися болю, володіти поганою координацією;

– жертвою булінгу може легко стати тиха, чутлива, пасивна, замкнута, сором'язлива, слухняна дитина, яка часто плаче, а також уникає в спілкуванні прямої конфронтації.

Можна також виділити наступні закономірності в поширенні булінгу:

– булінг частіше відбувається в приміщенні школи, а також в місцях, де відсутній контроль з боку дорослих, – у коридорах, в їдальнях, на сходах, на спортивних майданчиках, у вбиральнях;

– жертви та кривдники зазвичай одного віку, проте 30% жертв зазначають, що кривдники були дорослішими за них, а 10% – молодшими;

– кривдники-хлопці частіше застосовують фізичну агресію, а дівчата – поширюють чутки, дражняться, ігнорують та ізолюють жертву;

– до хлопців частіше, ніж до дівчат, застосовується як прямий (фізичний, вербальний), так і непрямий (соціальний) булінг;

– у 50% випадків знуцання відбувається «один-на-один», в інших випадках – кривдником стає вже група дітей;

– знуцання найбільш поширені в початковій та середній школі, але з дорослішанням булінг набуває більш прихованого характеру;

– школи в непривілейованих районах, класи з учнями з навчальними, емоційними, поведінковими проблемами мають більше випадків булінгу.

Виходячи із вищевикладеного, можемо порекомендувати наступні педагогічні заходи зі створення системи протидії булінгу:

– ознайомити шкільну громаду з поняттям «булінгу» (висвітлити матеріали на батьківських зборах, засіданнях методичних об'єднань класних керівників, педагогічних радах);

– планувати роботу з попередження булінгу та насильства (моніторинг та оцінювання ситуації, формування спільного бачення);

– створити інформаційні куточки для школярів з переліком організацій, до яких можна звернутися у випадку булінгу чи насилля;

– створити на базі школи алгоритм реагування на випадки насильства серед дітей (обов'язки, компетенції та відповідальність представників адміністрації, вчителів, соціального психолога та педагога);

– проводити просвітницьку роботу фахівців соціально-психологічної служби школи серед школярів щодо попередження булінгу та насильства з використанням основних форм просвітницької роботи (міні-лекції, круглі столи, бесіди, диспути, години відкритих думок, усні журнали, кінолекторії, конкурси, фестивалі, акції, створення клубу із правових знань, організація консультативних пунктів на базі навчального закладу);

– формувати правосвідомість і правову поведінку школярів, відповідальність за власне життя, розвиток творчості, самостійності, активності учнів, створення умов для самореалізації особистості;

– формувати у батьків та педагогів навички ідентифікації насильства як в поведінці дітей, так і у власній поведінці з метою сформувати вміння виокремлювати дану проблему;

– створити в шкільному середовищі умови для недопущення і профілактики булінгу, а також для боротьби з

негативними соціально-педагогічними наслідками даного явища;

– визначити перелік установ, організацій, які можуть допомогти в розв’язанні цієї проблеми;

– розробити програму роботи з профілактики булінгу серед підлітків;

– затвердити план діяльності програми «Профілактика булінгу серед підлітків» в структурі діяльності соціально-психологічної служби школи;

– проводити соціально-педагогічні відеолекторії, тренінги;

– планувати узгоджену діяльність суб’єктів соціально-педагогічної діяльності (соціальних педагогів, учителів, волонтерів, психологів);

– налагоджувати співпрацю зі службою у справах дітей, соціальною службою сім’ї, дітей та молоді, представниками ЗМІ, ВНЗ, недержавними організаціями, позашкільними установами.

Отже, на освітні організації лягає відповідальність за опрацювання та усунення проблеми булінгу, що дозволить зберегти психологічне здоров’я учнів і створити комфортне розвиваюче освітнє середовище, яке забезпечує високу якість освіти, духовно-моральний розвиток та виховання учнів, а також гарантує охорону і зміцнення соціального, психологічного та фізичного здоров’я учнів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905693

Завацька Л. М., Шарпата Г. М.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Процес соціалізації дитини з особливими освітніми потребами формуються на основі соціальні якостей, цінностей, знань, навичок людини. Крім того, відбувається перетворення природжених, природних рис, а також засвоєння людиною